

2ª CONVENCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA INTERNACIONAL (CICT-UC)

Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz (UC)

TITULO DEL TRABAJO:

Extrapolando la “Lectio” a la Resolución de Casos de Estudio Financiero en la Educación Superior aprovechando las TIC: Un aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030

NOMBRE Y APELLIDO DEL AUTOR: Dra. Iara Virginia Tejada García de Garrido

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Universidad UNAPEC, República Dominicana

DIRECCION POSTAL DE LA INSTITUCION DEL AUTOR:

Ave. Máximo Gómez No. 72, Santo Domingo, República Dominicana. Código Postal 10107.

TELEFONO DE LA INSTITUCION DEL AUTOR: 809-686-0021 ext 2310

E-MAIL DE CONTACTO: itejada@unapec.edu.do

SIMPOSIO: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

TEMATICAS: 1. Desarrollo personal y ciudadano de los educandos / 2. Gestión didáctica innovadora / 3. El empleo de las TIC como soporte a los procesos educacionales

RESUMEN

La pandemia del Covid-19 y el confinamiento obligatorio durante 2020 conllevó a la virtualización de la educación en UNAPEC sin tiempo para adecuarse a la nueva realidad. La investigadora ha observado que esto se refleja negativamente tanto en la motivación a aprender como en el rendimiento académico de sus estudiantes, situación que ha sido ratificada por otros compañeros docentes consultados. Es por esto, que se hizo evidente la necesidad de alternativas novedosas para incentivarles al estudio asincrónico y a integrarse activamente a las clases en línea. Se da solución parcial a la situación integrando al estudio de casos financieros el método simple de oración “Lectio Divina” considerando que es un modo de aprendizaje activo en el cual se estudia el texto con el fin de actuar acorde a lo aprendido. Este modo se resume en 5 etapas secuenciales: lectura, meditación, oración, contemplación y acción. A estos se le ha agregado una primera etapa de disposición al estudio al cual llamaremos “preparación” o contextualización así como una de “discernimiento” a fin de analizar integralmente el caso previo a la “acción”. Este modo de estudio mejoró la participación y el rendimiento, pero se seguía observando una deficiencia en el comportamiento como ciudadano responsable, por tanto, durante el cuatrimestre en curso se ha incluido al estudio de caso financiero un criterio de valoración del cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 apoyado de las TIC. Se ha observado una mejoría en el rendimiento general de los estudiantes, incluso excediendo las expectativas.

PALABRAS CLAVES

lectio divina aplicada al aprendizaje universitario / casos de estudio financiero / resolución de casos aprovechando TIC / soluciones aplicando ODS 2030